

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444547>

УДК 347.777

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОВЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ РЕКЛАМЕ

Л.З. Мозокова,

студентки 4 курса, напр. «Прокурорская деятельность»

П.Д. Сурина,

студентки 4 курса, напр. «Прокурорская деятельность»

А.И. Фролов,

научный руководитель,

к.ю.н., доц., младший советник юстиции,

СПб ЮИ(ф) УП РФ,

г. Санкт-Петербург

E-mail: f_ai@bk.ru

Аннотация: В статье раскрывается понятие недобросовестной рекламы, ее влияние на конкурентов и рынок. Приведены яркие примеры недобросовестной рекламы, а также статистика выявления нарушений, связанных с недобросовестной рекламой. Отмечается, что проблема использования такого вида рекламы возникает в связи с тем, что зачастую некорректное сравнение рекламируемых товаров или услуг с конкурирующими товарами и услугами причиняет вред хозяйствующим субъектам и потребителям. Предложены пути решения данной проблемы со ссылкой на примеры других государств.

Ключевые слова: недобросовестная реклама, реклама, конкуренция, ответственность, антимонопольный орган

EFFICIENCY OF LEGAL MEASURES TO COUNTER UNFAIR ADVERTISING

L.Z. Mozokov,

4th year students, for example. "Prosecutor's activity"

P.D. Surin,

4th year students, for example. "Prosecutor's activity"

A.I. Frolov,

scientific director,

PhD in Law, Associate Professor, Junior Counselor of Justice,

SPb YI (f) UP RF,

St. Petersburg
E-mail: f_ai@bk.ru

Abstract: The article reveals the concept of unfair advertising, its impact on competitors and the market. Vivid examples of unfair advertising are presented, as well as statistics on detecting violations associated with unfair advertising. It is noted that the problem of using this type of advertising arises due to the fact that often an incorrect comparison of the advertised goods or services with competing goods and services harms business entities and consumers. Ways of solving this problem are proposed with reference to examples from other states.

Keywords: unfair advertising, advertising, competition, responsibility, antimonopoly authority

В современном мире часть того, что нас окружает на улице, по теле- и радиовещанию, в магазинах, в гаджетах, в социальных сетях – это реклама. Реклама помогает в продвижении товаров услуг, реклама – неотъемлемая составляющая рыночной экономики. Характер рекламы, ее содержание и форма претерпевают кардинальные изменения вместе с развитием производительных сил общества, сменой социально-экономических формаций. Именно поэтому каждое современное предприятие ищет способы продуктивного использования средств рекламы. Пока нет рекламы, нет и реакции потребителей. При рекламном информировании она стимулируется. Идут сигналы от товаропроизводящей сети, появляются конкуренты, реагируют потребители, средства массовой информации, связанные с рыночной деятельностью организации – исследовательские, регулирующие. В связи с этим реклама остается действенным инструментом, с помощью которого компании получают возможность наиболее прибыльно реализовывать свои маркетинговые мероприятия и делать процесс товародвижения максимально управляемым [1-4]. Но так ли она всегда безобидна, как кажется?

В соответствии со статьей 3 Федерального закона РФ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») понятие «реклама» определяется как информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Под объектом рекламирования в этой же статье понимается товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование,

концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама [5].

Таким образом, реклама в соответствии с действующим российским законодательством представляет собой информацию, которая как раз и направлена на привлечение внимания неопределенного круга лиц к товару или иному объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса, а также к продвижению продукта на рынке.

Однако также следует уделить особое внимание тому, что зачастую, чтобы привлечь внимание потребителей, маркетологи прибегают к нечестным, недобросовестным, а зачастую и незаконным способам. Так, в соответствии со ст. 5 ФЗ «О рекламе» недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента, представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара и (или) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством [6].

Ярким примером недобросовестной рекламы является реклама, которая сравнивает собственный продукт с другим. Так, в ФАС России рассматривалась реклама моющего средства для посуды «Fairgy», транслируемая на телевидении. В рекламе открытым текстом было сказано, что моющее средство «Fairgy» – самое лучшее средство в борьбе с жиром и что оно во много раз эффективнее по сравнению с другими моющими средствами. Из самой рекламы следовало, что моющее средство «Fairgy» сравнивалось с другим моющим средством, в оранжевой бутылке с синей крышкой до узнаваемости похожее на упаковку конкурирующего товара «AOS», что было установлено ФАС России. Из рекламы следовало, что компанией «Proctor & Gamble» (производитель моющего средства «Fairgy») были проведены собственные исследования, в которых в качестве критерия выбран показатель скорости. В результате проведенных исследований установлено, что моющее средство «Fairgy» быстрее отмывает жир, чем «AOS»: так, «Fairgy» удаляет загрязнения с трех чашек за 17 минут и 17 секунд, в то время как при использовании моющего средства «AOS» на это было затрачено 18 минут и 12 секунд. Указанная реклама была признана ФАС России, нарушающей п. 1 ч. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе». В частности, ФАС

России указала на то, что сравнение в рекламе является некорректным, поскольку наряду со скоростью отмыывания жира существует множество иных критериев, которые свидетельствуют о качестве отмыывания жира и по которым моющее средство «Faigu» не признано лучшим на рынке [2, с. 61].

Если в предыдущем случае речь шла о некорректном сравнении собственных товаров с товарами других производителей, то также, в большинстве случаев наблюдается некорректное сравнение своей компании с фирмами-конкурентами, как в последующем примере. В эфире одного из телевизионных каналов появился рекламный ролик следующего содержания: «Методика кинезитерапии Бубновского настолько популярна, что появилось много центров-двойников. Будьте внимательны, в городе N. обращайтесь в центр по телефону 370-070». Представитель клиники-конкурента из числа осуществляющих данную процедуру на основании лицензии, увидев этот ролик, обратился с жалобой в антимонопольную службу. По его мнению, из содержания ролика следует, что в городе N. есть только один (рекламируемый) центр, в котором лечат по методу Бубновского. А между тем компания, которая подала жалобу, на основании лицензионного договора также имеет право на лечение по этому методу. Антимонопольная служба и суды согласились с этим доводом. Они пришли к выводу, что сведения, содержащиеся в рекламе, «порочат честь, достоинство и деловую репутацию» конкурента [7, 8].

В связи с приведенными выше примерами недобросовестной рекламы, можно прийти к выводу о том, что, проблема использования такого вида рекламы возникает в связи с тем, что зачастую некорректное сравнение рекламируемых товаров или услуг с конкурирующими товарами и услугами причиняет вред хозяйствующим субъектам, поскольку вызывает у потребителей негативное отношение к товарам и услугам конкурента и, таким образом, подрывает их деловую репутацию. В тоже время, применение в рекламе некорректных сравнений причиняет вред и интересам самих потребителей, вводя их в заблуждение относительно интересующих их товара или услуги.

Исходя из участвовавших случаев размещения такой рекламы в 2019 году антимонопольные органы рассмотрели 18 179 заявлений о несоответствии рекламы требованиям законодательства о рекламе. Из которых 1,96 % всех нарушений составляют акты недобросовестной рекламы. Исходя из сложившейся на сегодняшний момент судебной практики, а также практики ФАС России, действия, нарушающие законодательство о рекламе (ненадлежащая реклама) и направленные на получение преимуществ перед другими лицами, в большинстве случаев признаются недобросовестной конкуренцией [5].

Вместе с тем, во многих случаях нарушителей привлекают к ответственности по ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе», где штраф для физических лиц от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 20 тысяч рублей, для организаций – от 100 до 500 тысяч рублей, что, безусловно, является очень малыми суммами относительно ущерба, который приносят данные недобросовестные действия конкурентам. Но стоит отметить, что в силу указания, содержащегося в ст. 14.33 КоАП РФ о недобросовестной конкуренции, указывается, что если в действиях лиц прослеживаются признаки нарушения ФЗ «О рекламе», то ответственность по данной статье исключается. Данное исключение сделано для того, чтобы избежать привлечения к ответственности дважды за одно и то же деяние, что определённо является положительной тенденцией при привлечении к ответственности по данным составам правонарушений [7].

Считаем необходимым разработать стратегию борьбы с недобросовестной рекламой. Главную роль в борьбе с данными тенденциями, проводя проверки и осуществляя надзор, безусловно, занимает антимонопольный орган. Тем не менее, все большее количество организаций, продолжают размещать недобросовестную рекламу. И зачастую, во многих случаях не удастся выявить вовремя нарушения закона. По нашему мнению, полезно было бы создать возможности для граждан самим бороться с недобросовестной рекламой и повышать их заинтересованность обратиться в антимонопольный орган с информацией о рекламе, нарушающей требования закона. Тут можно создать стратегию борьбы, основанную на доступе населения в интернет. Так, к примеру, в Шанхае давно используют специальную сервисную программу. Граждане могут фотографировать расклеенные по городу и нарисованные на асфальте объявления с номерами телефонов рекламодателей. Сервис автоматически определяет номер по фотографии, а затем перезванивает по номеру, сообщает компании о нарушении законодательства о размещении рекламы и предлагает снять объявление под угрозой обращения в полицию. Также после отказа компании снять объявления, сервис мог бы автоматически передавать информацию правоохранительным органам или в антимонопольный орган. Также нужно повышать заинтересованность граждан обращаться в различные органы с информацией о недобросовестной рекламе, ведь вред, причиненный от такой информации, может быть невероятным [4, с. 38]. В Германии, например, § 16 Закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией денежным штрафом или лишением свободы на срок до двух лет наказываются заведомо ложная реклама с целью создания представления об особенно выгодном предложении, если таковая распространяется в публичных изданиях либо сообщениях, предназначенных для большого круга лиц [1-3].

Подводя итоги рассмотрения данной темы, можно сделать вывод, что круг оснований для признания рекламы недобросовестной довольно широк и в рекламной практике случаи распространения недобросовестной рекламы являются довольно частым явлением. Также можно сделать вывод, что борьба с недобросовестной рекламой имеет очень важное значение, поскольку такая реклама нарушает права и законные интересы довольно широкого круга как физических, так и юридических лиц и в определенных случаях способствует недобросовестной конкуренции.

Список литературы

[1] Дегтярева А.В. Роль рекламы в новой экономике. / А.В. Дегтярева. // Молодой ученый. – 2014. № 20 (79). 257-261 с.

[2] Ермакова И.В. К вопросу о запрете некорректного сравнения в рекламе. / И.В. Ермакова. // Адвокат. – 2014. № 11. 58-62 с.

[3] Закон о борьбе с недобросовестной конкуренцией. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/englisch_uwg.html#p0091 (дата обращения: 01.12.2020).

[4] Ибрагимова Г.Ш. Недобросовестная реклама как научная проблема. / Г.Ш. Ибрагимова. // Новый юридический вестник. – 2017. № 1 (1). 37-39 с.

[5] Итоги осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе за 2019 год [Электронный ресурс]. – URL: https://www.advgazeta.ru/upload/medialibrary/4bc/itogi_nadzora_za_soblyudeniem_zakonodatelstva_o_reklame_za_2019_god.pdf (дата обращения: 01.12.2020).

[6] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2020 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 7 января 2002 г. N 1 (часть 1) ст. 1. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 01.12.2020).

[7] О рекламе: ФЗ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 20.03. 2006 г. № 12 ст. 1232. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/. (дата обращения: 01.12.2020).

[8] Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 07.09.2016 № 02АП-6754/2016 по делу № А82-16279/20. 1-4 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Degtyareva A.V. The role of advertising in the new economy. / A.V. Degtyareva. // Young scientist. - 2014. No. 20 (79). 257-261 p.
- [2] Ermakova I.The. On the issue of prohibiting incorrect comparison in advertising. / I.V. Ermakova. // Lawyer. - 2014. No. 11. 58-62 p.
- [3] Law on Combating Unfair Competition. [Electronic resource]. - URL: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/englisch_uwg.html#p0091 (date of access: 01.12.2020).
- [4] Ibragimova G.Sh. Unfair advertising as a scientific problem. / G. Sh. Ibragimov. // New legal bulletin. - 2017. No. 1 (1). 37-39 p.
- [5] The results of the implementation of state supervision over compliance with the legislation of the Russian Federation on advertising for 2019 [Electronic resource]. - URL: https://www.advgazeta.ru/upload/medialibrary/4bc/itogi_nadzora_za_soblyudenie_m_zakonodatelstva_o_reklame_za_2019_god.pdf (date accessed: 01.12.2020).
- [6] The Code of Administrative Offenses of the Russian Federation dated 30.12.2020 No. 195-FZ // Collected Legislation of the Russian Federation dated January 7, 2002 No. 1 (part 1), Art. 1. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (date of access: 01.12.2020).
- [7] On advertising: Federal Law dated March 13, 2006, No. 38-FZ // Collected Legislation of the Russian Federation dated March 20, 2006. 2006 No. 12 Art. 1232. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/. (date of access: 01.12.2020).
- [8] Resolution of the Second Arbitration Court of Appeal dated 07.09.2016 No. 02AP-6754/2016 in case No. A82-16279 / 20. 1-4 p.

© Л.З. Мозокова, П.Д. Сурина, 2020

Поступила в редакцию 2.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Мозокова Л.З., Сурина П.Д. Эффективность правовых мер противодействия недобросовестной рекламе // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 310-316. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>